

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
10.5281/zenodo.12795800

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INSPEÇÃO COM DRONE PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DURANTE A EXECUÇÃO DE FACHADAS

Alisson Souza Silva^{1*}, Roseneia Rodrigues Silveira Melo² e Dayana Bastos Costa³

*Autor de contato: so_alisson@hotmail.com

^{1, 2, 3} Departamento de Construção e Estruturas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

RESUMO

Os drones vêm sendo frequentemente utilizados para identificar manifestações patológicas de fachadas durante a fase de operação e manutenção dos edifícios. No entanto, a maioria das anomalias construtivas surgem ainda na fase de execução e podem ser evitadas com um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) ativo e eficiente. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a implementação das informações de inspeções realizadas com drone durante a execução de edifícios de paredes de concreto moldadas in loco, focando na execução das fachadas visando apoiar o SGQ. A estratégia de pesquisa adotada foi a *Constructive Research*, desenvolvida em quatro etapas, sendo o foco deste artigo a etapa de avaliação da implementação. O resultado da avaliação mostrou que o uso de drones para inspeção de fachada durante a execução pode subsidiar a tomada de decisão sobre o SGQ, gerando para os gestores informações precisas e rápidas. Assim, o uso de drone contribuiu para o aumento da transparência do processo de inspeção. Novos estudos utilizando drones integrados à outras tecnologias como softwares BIM são necessárias para melhorar as práticas de Gestão da Qualidade e tomada de decisão.

Palavras-chave: Inspeção de fachada, tecnologias digitais, drones, Sistema de Gestão da Qualidade.

ABSTRACT

Drones are frequently used to identify defects of facades during the operation and maintenance phase of buildings. However, most construction anomalies arise during the execution phase and can be avoided with an active and efficient Quality Management System (QMS). Therefore, this research aims to evaluate the implementation of information from inspections carried out with a drone during the execution of buildings with cast-in-place concrete walls, focusing on the execution of facades supporting the QMS. The research strategy adopted was Constructive Research, developed in four stages, with the focus of this article being the implementation evaluation stage. The evaluation result showed that using drones for facade inspection during execution can support decision-making about the QMS, generating accurate and quick information for managers. Thus, using drones contributed to increasing the transparency of the inspection process. More studies using drones integrated with other technologies, such as BIM software, can improve Quality Management practices and decision-making.

Keywords: Façade inspection, digital technologies, drones, Quality Management System.

1. INTRODUÇÃO

O processo de inspeção de obras durante a construção envolve avaliar se a execução dos componentes de construção atende aos regulamentos, normas, obrigações contratuais e especificações de projeto aplicáveis, desde o início da fase de construção até sua conclusão (SILVA, 2023). O objetivo da inspeção é verificar o status do projeto de construção e determinar se os elementos construídos estão aprovados, recusados ou devem ser modificados (OCHOA *et al.*, 2011). As inspeções na fase de construção são necessárias para a avaliação das principais questões estruturais, de segurança e de lazer, e são importantes para garantir edifícios resistentes, que garantam a segurança e a saúde dos residentes, além de facilitar a manutenção de todos os sistemas da edificação com economia (TEKIN, 2022).

Se tratando dos sistemas de uma edificação, o sistema de vedação é considerado um dos mais importantes por proteger os edifícios contra os agentes ambientais agressivos (SILVA; BRITO; GASPARI, 2016). Assim, a fachada é considerada o subsistema construtivo mais exposto às condições ambientais externas de uma edificação, devido sua inércia desfavorável e espessura fina. Além disso, a fachada recebe todo o ciclo higrotérmico diretamente, causando sua deterioração e levando a redução de desempenho do edifício (LIU *et al.*, 2020). Devido essa importância, a inspeção periódica é uma atividade essencial para garantir a integridade física do edifício (JUNIOR *et al.*, 2013). No entanto, inspecionar fachadas de forma visual esbarra em alguns desafios como a extensão da fachada, a altura dos edifícios e as condições de insegurança para que o inspetor seja capaz de identificar os defeitos existentes (JUCÁ *et al.*, 2022). Além disso, alguns pesquisadores apontam que esse tipo de inspeção é considerado uma atividade lenta, trabalhosa e cara (DAIS *et al.*, 2021).

Somado a isto, as inspeções realizadas durante a execução das obras dão suporte ao sistema de gestão da qualidade. A avaliação da qualidade e a detecção de inconsistências e problemas de fachadas de edifícios em relação aos seus projetos durante o processo de construção ainda dependem de inspeção visual e manual (YIN *et al.*, 2019). Na prática, durante o processo de construção, a inspeção de qualidade e a identificação de erros de construção precisam de ser realizadas frequentemente e em tempo útil, de modo a facilitar a reparação rápida e, ao mesmo tempo, reduzir perturbações (TRAN *et al.*, 2021). Além dos desafios mencionados, existem restrições em relação à transparência das informações devido ao caráter manual do processo, tornando as avaliações mais subjetivas e confidenciais. Além disso, o fluxo de informação é lento, dificultando a tomada de decisão em tempo hábil. Diante disso, Li *et al.* (2022) apontam que o uso de tecnologias digitais oriundas da Indústria 4.0 auxiliam os profissionais na tomada de decisão através da celeridade e qualidade na geração de informação.

Neste sentido, os drones têm se tornado ferramentas populares, devido a celeridade na coleta de dados e capacidade de explorar o ambiente construído (TONDELO; BARTH, 2018). Na construção civil, eles vêm sendo aplicados para inspeção da integridade de estradas e pavimentos (HAN *et al.*, 2021), de pontes (RUGGIERI *et al.*, 2023), de monumentos históricos (YUSOF *et al.*, 2020), inspeções de telhados (STAFFA JUNIOR *et al.*, 2023) e inspeções de fachadas de edifícios (TONDELO; BARTH, 2018; CHEW *et al.*, 2021; GIL-DOCAMPO *et al.*, 2023). Entretanto, por mais o uso de drones seja difundido para inspeções de edifícios durante a operação e manutenção dos edifícios, aplicações na fase de execução precisam ser melhor investigadas (SILVA; COSTA, 2022). Portanto, este estudo é um recorte de uma dissertação de mestrado em que busca avaliar a implementação das informações de inspeções realizadas com drone durante a execução de edifícios de paredes de concreto moldadas in loco, focando na execução das fachadas visando apoiando o Sistema de Gestão da Qualidade.

2. CONTROLE DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DE FACHADAS DE PAREDES DE CONCRETO

Com o avanço tecnológico e a industrialização na construção, vários métodos construtivos foram aprimorados, sendo um deles o método construtivo de parede de concreto moldadas *in loco*, que consiste na utilização de formas moduladas para executar as paredes moldadas na obra. Este método busca a otimização de mão de obra, redução de custos, aumento da produtividade devido a praticidade de repetição das paredes de concreto, permitindo celeridade na montagem, execução e fechamento, gerando uma obra racionalizada (COSTA, 2013). Além disso, esse método envolve diversas etapas como a marcação das linhas auxiliares para montagem das formas, armação das telas de aço entre as paredes e lajes, montagem das formas, concretagem e desforma (SACKS; KORB; BARAK, 2017). As paredes de concreto moldadas *in loco* são utilizadas tanto para paredes estruturais na parte interna e formam as fachadas na parte externa da edificação, atuando como um subsistema de vedação (SILVA, 2023).

Em relação aos sistemas de vedação dos edifícios, a fachada é considerada um dos subsistemas mais importantes (FICO *et al.*, 2022). Se tratando das fachadas de paredes de concreto moldadas *in loco*, por ser um método construtivo que envolve muitas etapas para sua realização, falhas construtivas durante o processo construtivo podem causar algumas manifestações patológicas como fissuras, armaduras expostas, ninhos de concretagem e outras (MÉSZÁROSOVÁ *et al.*, 2015). Além disso, algumas falhas estão relacionadas a escolhas inadequadas de materiais, como uso de formas sem o desmoldante correto, uso de faquetas para travamento das formas sem o material correto para a remoção das faquetas, além de erros de interpretação de projeto e mão de obra não qualificada (SERRALHEIRO *et al.*, 2017; SILVA, 2023).

Nesse sentido, uma manifestação patológica é a expressão resultante de um mecanismo de degradação (FRANÇA, 2011), ou seja, é um problema ou uma anomalia originada por algum erro ou falha cometida em ao menos uma das fases do projeto, como: planejamento, projeto, fabricação das matérias primas, execução e uso (FERREIRA; LOBÃO, 2018). Essa situação gera uma perda de desempenho do sistema, ou seja, não atende a sua principal função. Já as falhas construtivas, dentro da construção referem-se a um problema decorrente de erros ou de omissões no processo construtivo. Uma falha não implica necessariamente em um dano na construção, ou seja, pode ser necessário o acúmulo de diversas falhas para que se manifeste algum dano sistemático (ANTUNES, 2011). Wardach (2023) aponta que o surgimento dessas anomalias está fortemente associado à falta de controle e acompanhamento das atividades durante o processo de construção.

Segundo Ma *et al.* (2023), para evitar o surgimento de tais anomalias é necessário o acompanhamento das atividades através de um eficiente Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), realizado através de inspeções periódicas, visando a correta execução dos serviços. Entretanto, poucos estudos foram constatados na literatura com foco no SGQ de paredes de concreto moldadas *in loco*. Dentre estes, o trabalho de Araújo, Ferreira e Costa (2024) propõem um sistema de rastreamento de recursos físicos no canteiro de obras de paredes de concreto moldadas *in loco* gerando informações para apoiar a tomada de decisões eficaz no controle da qualidade e produção. Apesar dos feedbacks positivos, o estudo foca em paredes internas, demandando estudos focados nas fachadas desse método construtivo. Sob a perspectiva de segurança, Lima e Costa (2023) propõem recomendações e boas práticas para a integração do monitoramento da segurança com drone visando à melhoria contínua do planejamento e controle da segurança em canteiros de obras. Como contribuições, as autoras destacam o aumento da transparência do processo executivo e o aumento da interação entre equipes de segurança e produção, além de melhorias na identificação dos riscos em canteiro e na tomada de decisão.

3. MÉTODO DE PESQUISA

A estratégia de pesquisa adota por este trabalho é a Pesquisa Construtiva (*Constructive Research*), que se caracteriza por ser um processo de pesquisa que envolve o desenvolvimento de construções inovadoras, cujo objetivo é solucionar classes de problemas práticos enfrentados no mundo real e contribuir para o desenvolvimento de teorias nas disciplinas nas quais é aplicada (KASANEN; LUKKA; SIITONEN, 1993). A classe de problemas identificada nesta pesquisa está fortemente relacionada às dificuldades enfrentadas pelo controle da qualidade durante a execução de fachadas de paredes de concreto moldadas in loco, propondo um método de inspeção automatizada utilizando drones para aquisição de dados e algoritmos de *Machine Learning* (ML) para realizar o processamento das imagens, identificando problemas e manifestações patológicas, fornecendo informações tempo hábil para apoio à tomada de decisão. Estas construções inovadoras, também denominadas de artefatos, permitem que o pesquisador compreenda melhor o problema e, com isso, consiga viabilizar a solução encontrada (HEVNER *et al.*, 2004). O artefato construído é do tipo método. A pesquisa foi conduzida em quatro etapas (Figura 1), entretanto, este artigo foca na etapa de avaliação, analisando a implementação das informações a partir de imagens coletadas por drones e inseridas no Sistema de Controle da Qualidade.

Figura 1 – Delineamento da pesquisa

Fonte: Os autores.

Para construção do artefato, foram realizados dois estudos empíricos em duas obras de uma companhia denominada Empresa X, cujos estudos foram denominados Obra A e B, ambas localizadas na região metropolitana de Salvador-BA. Todas as obras são compostas por torres verticais e utilizam sistema construtivo em paredes de concreto moldadas in loco, executado por meio do uso de formas de alumínio. A Obra A é composta por quatro torres e a Obra B é composta por três torres e dessas, apenas cinco torres fizeram parte do escopo deste trabalho, por se tratar de obras em execução, na qual as duas últimas torres da Obra B ainda não iniciaram a execução. Além disso, este estudo buscou identificar através das imagens coletadas por drones uma falha construtiva e três manifestações patológicas, definidas a partir de uma entrevista inicial com os gestores da Empresa X. Sendo assim, a falha construtiva compreende na falta de remoção das faquetas utilizadas para travamento das formas das paredes de concreto e as manifestações patológicas compreendem em armadura exposta, ninhos de concretagem e fissuras (Figura 2).

Figura 2 – Anomalias identificadas

Fonte: Os autores.

A aquisição de imagens foi realizada com drones do tipo quadricóptero (DJI Phantom 4 e DJI Air 2S). Ao todo, foram realizadas 15 visitas distribuídas entre as duas obras, que se iniciaram em junho de 2022 e finalizaram em janeiro de 2023. A partir dessas visitas, foram coletadas 1725 imagens das quais, foram analisadas manualmente e classificadas apenas as imagens que continham alguma das falhas ou manifestações patológicas pertencentes ao escopo deste estudo. Diante disso, foram levantadas 720 imagens com falhas e manifestações patológicas em fachadas de paredes de concreto. As imagens foram coletadas a partir de dois voos em cada torre, coletando imagens de duas fachadas por voo, seguindo a trajetória apresentada na Figura 3.

Figura 3 – Trajetória de voo nas fachadas

Fonte: Os autores.

Após a aquisição das imagens realizou-se dois tipos de análises das imagens visando a identificação das anomalias existentes nas fachadas. Assim, a análise automatizada envolveu treinamentos e testes com algoritmos de Aprendizado de Máquina, a partir do Custom Vision® (SILVA *et al.*, 2023). Além disso, foi realizada uma análise manual visando a disponibilização destas informações para os gestores das obras, que foi o foco deste trabalho. Tais informações foram disponibilizadas para os gestores por meio de relatórios, elaborados de forma manual, descrevendo as anomalias encontradas nas fachadas, bem como a quantidade e localização específica de cada uma delas (Figura 4). Ao final da inspeção todas as imagens coletadas pelos drones foram enviadas aos profissionais responsáveis, assim como os planos de ação visando a subsidiar a tomada de decisão em relação às ações corretivas e preventivas.

Figura 4 – Formato dos relatórios entregues

Fonte: Os autores.

O relatório apresentara o percentual quantitativo das falhas e as manifestações patológicas identificadas durante as inspeções. Para cada face da fachada foi realizado a marcação dessas anomalias em uma foto, chamada de *overview*¹. Essa marcação manual buscou subsidiar os gestores na localização de cada anomalia identificada, facilitando as atividades de tratamento e reparo. Além dessas informações, ao final do relatório havia um plano de ação com informações sobre as falhas construtivas e patologias identificadas durante a inspeção e suas fontes de evidência. Diante disso, a equipe de qualidade preenchia esse plano de ação com o tratamento, o responsável pela ação e a data limite para a correção da não conformidade.

Em relação ao PDCA (*Plan, Do, Check e Act*), a fase “*Plan*” consistiu em reuniões com os gestores das obras para levantamento dos principais e recorrentes problemas durante a execução de fachadas de paredes de concreto. A fase “*Do*” contemplou a aquisição de documentos, como Procedimento de Execução de Serviço (PES) e Fichas de Verificação de Serviço (FVS), além de imagens coletadas com drone. A partir dessas atividades, na fase “*Check*” as informações foram disponibilizadas à equipe das obras em formato de relatório, informando quais as manifestações patológicas existiam nas fachadas, a quantidade delas e o local onde essas foram identificadas nas quatro fachadas e, por fim, no “*Act*” a equipe das obras preenchia o Planos de Ação com as ações realizadas para correção da não-conformidade.

A partir das inspeções e dos produtos entregues à obra, foram realizadas entrevistas com os gestores das obras A e B para avaliação da implementação. As avaliações foram baseadas nos construtos Transparência e Utilidade. O constructo Transparência associa-se à capacidade de um processo de produção (ou de suas partes) em se comunicar com as pessoas, tornando os principais fluxos e informações visíveis e compreensíveis, por meios físicos e organizacionais, medições e exibição visual e clara de informações (FORMOSO; SANTOS; POWELL, 2002). Já o constructo Utilidade, visa avaliar se a solução proposta proporciona alguma melhoria (MARCH; SMITH, 1995). Esse, relaciona-se à contribuição do método proposto para uma gestão da informação na assistência técnica eficaz, de modo que o artefato desenvolvido consiga colaborar com coleta de dados mais estruturada e com as tomadas de decisões dos diferentes agentes, visando a melhoria de novos projetos e processos de produção (BAZZAN, 2019).

Aas fontes de evidencias utilizadas para esta etapa envolveu análises documentais como relatórios, planos de ação, indicadores de desempenho do software utilizado para processamento das imagens, observação direta e participante, além de entrevistas com cinco profissionais da Empresa X, sendo dois Engenheiros de Produção Civil (ECP), dois Engenheiros Analista Civis (ECA) e um Estagiário de Engenharia Civil (EEC) responsável pelo controle de qualidade durante a execução das fachadas de parede de concreto. Os profissionais entrevistados possuem 3 e 12 anos de experiência na construção civil e 7 meses e 4 anos no cargo atual.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados obtidos durante as visitas e inspeções nas obras da Empresa X, bem como da avaliação do método proposto.

4.1 Resultado das etapas de inspeção

Durante o estudo foram inspecionadas cinco torres, distribuídas em duas obras, sendo quatro torres da Obra A e uma da Obra B. Por tanto, foram levantados em todas as inspeções 64 falhas construtivas e

¹Visão geral ou uma perspectiva abrangente de algo.

224 manifestações patológicas, conforme descrito na Figura 6. Todas essas informações foram enviadas aos gestores ao longo das inspeções, por meio dos relatórios e fizeram parte da implementação do método.

Figura 6 – Anomalias identificadas nas inspeções

Fonte: Os autores.

De acordo com a Figura 7, é possível observar que na Obra A foi identificado um total de 124 anomalias, distribuídas por quatro torres. Desse total, observa-se que o “ninho de concretagem” e a “armadura exposta” são as anomalias de maior recorrência, e isso pode estar associado ao tipo de concreto utilizado e a forma de lançamento nas fôrmas. Tais dados indicam a importância de um controle de qualidade mais robusto, alinhado com as peculiaridades do sistema de parede de concreto moldado in loco. Em relação à quinta torre (Obra B) é possível observar maior índice de não conformidade e isso está relacionado ao tipo de concreto utilizado, que neste caso foi o concreto super fluido ao invés do autoadensável utilizado na Obra A.

Além disso, foi analisado cada torre de acordo com a posição ou orientação para o sol, e notou-se que as fachadas voltadas para o Norte apresentaram maior recorrência de fissuras. Tal resultado justifica-se pelo fato de as fachadas orientadas para o norte e oeste estarem mais expostas à radiação solar, provocando um aumento da evaporação da água presente nos poros do concreto necessária para a hidratação do concreto e, por consequência pode causar fissuras superficiais. Além do mais, os resultados indicam que a ocorrência de armadura exposta e ninhos de concretagem correspondem a aproximadamente 75% das anomalias identificadas, independentemente do tipo de concreto, destacando a necessidade de avaliar a composição dos traços dos concretos utilizados, o processo executivo, em especial o lançamento do concreto e o projeto estrutural, como a taxa de armadura e espessura das paredes. É importante ressaltar que a identificação dessas anomalias serve para mapear os danos e apoiar ações corretivas, como dão suporte para ações preventivas, pois o intuito das inspeções é trabalhar em formato de um ciclo PDCA.

4.2 Avaliação do método proposto

A avaliação da implementação do método está pautada em dois constructos, conforme análise apresentada a seguir.

4.2.1 Constructo Transparência

Em relação à Transparência, os entrevistados avaliaram de uma forma geral que as informações fornecidas no relatório e plano ação contribuíram bastante para o aumento da transparência no

processo de execução e tratamento das fachadas de paredes de concreto moldadas in loco, principalmente, apoiando o controle da qualidade em relação ao que fazer e de como fazer, conforme apresentado no plano de ação. Para a Estagiária de Engenharia Civil – EEC, essas informações podem ser acessadas e entendidas por todos da engenharia, influenciando na agilidade e rendimento desse serviço de inspeção. Além disso, os entrevistados consideraram que as informações presentes no relatório eram de fácil entendimento, auxiliando-os na identificação das manifestações patológicas nas fachadas, indicando como nível de entendimento “alto” e “muito alto” para todos os itens avaliados (Quadro 1).

Quadro 1 – Avaliação dos entrevistados com base no constructo Transparência

Constructo	Transparência				
Variável	Contribuição para o compartilhamento de informações entre as equipes de qualidade e tratamento das não conformidades				
Produtos implementados e níveis de percepção	Muito baixo	Baixo	Indiferente	Alto	Muito Alto
Ficha de inspeção por fachada				ECP2, EEC	ECP1, ECA1, ECA2
Gráfico de incidência de manifestação patológica por fachada				EEC, ECP2, ECA	ECA, ECP1
Mapeamento das manifestações patológicas nas imagens por fachada				ECP1, EEC, ECP2, ECA2	ECA1
Plano de ação				EEC	ECP1, ECP2, ECA1, ECA2

Fonte: Os autores.

Foi perguntado aos entrevistados qual anomalia é mais relevante para ser identificada e tratada. De acordo com o EEC, todas são fundamentais, já que elas podem influenciar no desempenho da edificação. Para o ECP e ECA da obra B, todas são relevantes, mas as armaduras expostas apresentam maiores problemas para a edificação, já que interfere no desempenho estrutural das fachadas de paredes de concreto. Já para a ECP e ECA, as fissuras são as manifestações patológicas mais relevantes, já que elas podem surgir logo após a concretagem e podem facilitar a entrada de vários agentes agressivos para a estrutura, causando diversos problemas. Em relação às melhorias na estruturação das informações presentes no relatório de forma a melhorar a transparência, os entrevistados sugeriram que em relação às fissuras, fossem indicadas a orientação que as manifestações se encontram. Além disso, em relação aos ninhos de concretagem e armadura exposta, foi destacada a necessidade de especificar a área dessas não conformidades para facilitar o tratamento delas, auxiliando os profissionais na quantidade de material a ser utilizado na tratativa.

4.2.2 Constructo Utilidade

Se tratando das práticas implementadas para apoio à gestão da qualidade na obra, os entrevistados apontaram que os relatórios foram úteis para várias práticas, como o auxílio para preenchimento da Ficha de Verificação de Serviço (FVS) de controle da qualidade durante a execução das fachadas, para identificação e mapeamento das não conformidades, para auxílio na tomada de decisão em tempo hábil para intervenção e para o acompanhamento do tratamento das não conformidades. Em relação a essas práticas, os entrevistados avaliaram o nível de utilidade como “alto” e “muito alto”, exceto para o item “auxílio no preenchimento da FVS”, pois segundo o ECA1, independente do relatório essa atividade deve ser realizada (Quadro 2).

Além disso, observa-se no Quadro 2 que, em relação ao acompanhamento do tratamento das não conformidades, o entrevistado ECA1 apontou que a utilidade do relatório é baixa, pois o tratamento das fachadas nessa obra foi realizado somente no final da execução, por uma empresa terceirizada e

devido à falta de mão de obra interna essa inspeção após o tratamento não era realizado. Já os entrevistados ECP2 e ECA2 apontaram a utilidade do relatório como indiferente devido não realizarem essa atividade após o tratamento. Ou seja, os problemas foram apontados, mas necessitam de mão de obra para acompanhar o tratamento dessas anomalias apoiando o controle da qualidade na execução e entrega desse produto.

Quadro 2 – Avaliações dos entrevistados com base no constructo Utilidade

Constructo	Utilidade				
Variável	Contribuição para a melhoria do controle da qualidade				
Práticas implementadas e níveis de percepção	Muito baixo	Baixo	Indiferente	Alto	Muito Alto
Uso das informações para o preenchimento da FVS de controle da qualidade durante a execução das fachadas			ECA2	ECP1, EEC, ECP2	ECA1
Identificação e mapeamento das não conformidades				ECP1	ECA1, ECC, ECP2, ECA2
Suporte à tomada de decisão em tempo hábil para intervenção				ECA1, ECP2, ECA2	ECP1, ECC
Acompanhamento do tratamento das não conformidades		ECA1	ECP2, ECA2	ECP1	ECC
Especificação do tratamento de acordo com a manifestação patológica identificada	ECP1		EEC, ECP2, ECA2	ECA1	

Fonte: Os autores.

Em relação ao Plano de Ação, o item “especificação do tratamento das não conformidades, de acordo com as falhas ou manifestações patológicas identificadas na inspeção”, o entrevistado ECA1 apontou a utilidade como “alta”, pois auxiliava os profissionais em qual atividade realizar. Já para os entrevistados EEC, ECP2, ECA2 e ECP1, o nível de utilidade dessas informações foi considerado “indiferente” e “muito baixo” já que o próprio Procedimento de Execução de Serviço (PES) da empresa apresenta como cada não conformidade deve ser tratada e o material a ser utilizado.

Além da entrevista com os colaboradores dos Estudos de Caso A e B, foi coletado a percepção dos profissionais da Empresa X durante um workshop realizando para apresentação dos resultados do estudo. Em relação ao método proposto, os profissionais apontaram que o método apresenta várias vantagens para a empresa, tornando o acompanhamento da execução da obra em relação a qualidade das fachadas e preenchimento da FVS de forma mais prática e ágil. Eles apontaram que o método é inovador devido ao uso de tecnologias digitais acompanhando a transformação digital do setor da construção civil, inserindo a empresa nessa transformação. Além disso, segundo eles, o método proposto oferece benefícios como redução de mão de obra, melhoria na qualidade das informações obtidas e segurança dos profissionais, que não precisam subir na plataforma de trabalho. Em termos de limitações, eles pontuaram que não há barreiras significativas para implementação, já que o investimento em equipamentos e treinamento traria retorno ao longo do tempo, reduzindo retrabalho e perdas. Além disso, o método pode ser realizado pelos próprios colaboradores da Empresa X, garantindo eficiência no controle de qualidade.

4.3 Discussão

Os resultados apresentados corroboram com o estudo de Araújo, Ferreira e Costa (2024) ao tratar das dificuldades em controlar a qualidade do processo construtivo de paredes de concreto moldadas in loco. Além disso, assim como Araújo, Ferreira e Costa (2024), o presente utiliza tecnologias digitais na fase de construção visando melhorar a qualidade do sistema construtivo, e conseqüentemente o desempenho da edificação. Em relação ao estudo de Lima e Costa (2023), este estudo também

constatou a melhoria na transparência das informações devido a integração de inspeções com drone no SGQ, apoiando os gestores nas tomadas de decisão. Portanto, evidenciando a versatilidade e utilidade dos drones dentro dos canteiros de obras no suporte à gestão da produção, qualidade e segurança. No que concerne ao uso para a identificação de manifestações patológicas, esta pesquisa corrobora com Tondelo e Barth (2018) na eficiência do drone para realizar inspeções mais rápidas dos panos das fachadas, apresentando evidências para registro e tratativas das anomalias identificadas.

5. CONCLUSÃO

Este estudo avaliou a implementação das informações de inspeções realizadas com drone durante a execução de edifícios de paredes de concreto moldadas in loco, focando na execução das fachadas visando apoiando o processo de controle da qualidade. As informações adquiridas por meio das inspeções foram incorporadas no processo de execução da obra através de relatórios, baseados no ciclo PDCA (*Plan, Do, Check e Act*). As informações presentes nesses relatórios buscaram apoiar os gestores na tomada de decisão em relação ao controle da qualidade durante o processo construtivo. Além disso, foram realizadas reuniões com os gestores para discussão e refinamentos da melhor maneira de incorporar esse método no processo de execução da obra.

A análise da etapa de avaliação constatou que o uso de drones para aquisição de ativos visuais pode subsidiar a tomada de decisão no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Em relação à contribuição para o compartilhamento de informações entre as equipes de qualidade e tratamento das não conformidades, o constructo Transparência foi avaliado como alto e muito alto pelos entrevistados. Em termos de Utilidade, a maioria dos entrevistados avaliaram a contribuição para a melhoria do controle da qualidade como alta e muito alta por meio das práticas implementadas. As principais limitações na implementação das informações no SGQ relacionam-se às diferenças nas dinâmicas de execução das obras e na ausência de rotinas padronizadas para o controle de qualidade da parte externa da edificação. Assim, novos estudos utilizando drones integrados à outras tecnologias são recomendadas para melhorar as práticas de SGQ e tomada de decisão.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e à Empresa Parceira pelo apoio financeiro ao projeto.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, G. R. **Estudo de manifestações patológicas em revestimento de fachada em Brasília - sistematização da incidência de casos**. 2010. 178 f. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) - Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, 2010.

ARAÚJO, C. S.; FERREIRA, E. A. M.; COSTA, D. B. System for tracking and managing metallic formworks adopted in cast-in-place concrete wall systems by integrating IoT and BIM. **Construction Innovation**, 2024.

BAZZAN, J. **Método para coletar e analisar dados de assistência técnica da construção civil**. 2019. 180f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Construção e Infraestrutura, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

CHEW, M. Y. L. Façade inspection for falling objects from tall buildings in Singapore. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 41, n. 6, p. 162-183, 2021.

COSTA, L. J. D. **Paredes de concreto moldadas in loco em condomínios horizontais: avaliação de desempenho pelos usuários.** 2013. 70 f. Trabalho de Diplomação (Graduação em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

DAIS, D.; BAL, I. E.; SMYROU, E.; SARHOSIS, V. Automatic crack classification and segmentation on masonry surfaces using convolutional neural networks and transfer learning. **Automation in Construction**, v. 125, p. 103606, 2021.

FORMOSO, C. T.; SANTOS, A.; POWELL, J. A. An exploratory study on the applicability of process transparency in construction sites. **Journal of Construction Research**, v. 3, n. 01, p. 35-54, 2002.

FICO, D.; RIZZO, D.; CASCIARO, R.; CORCIONE, C. E. Historically Accurate Reconstruction of the Materials and Conservation Technologies Used on the Facades of the Artistic Buildings in Lecce. **Materials**, v. 15, n. 10, p. 3658, 2022. <https://doi.org/10.3390/ma15103658>

FRANÇA, A. A. V.; MARCONDES, C. G. N.; ROCHA, F.C.; MEDEIROS, M. H. F.; HELENE, P. Patologia das construções: uma especialidade na engenharia civil. **Téchne**, São Paulo, v. 19, n. 174, p. 72-77, 2011.

FERREIRA, J. B.; LOBÃO, V. W. N. Manifestações patológicas na construção civil. **Caderno de Graduação-Ciências Exatas e Tecnológicas-UNIT-SERGIPE**, v. 5, n. 1, p. 71-71, 2018.

GIL-DOCAMPO, M.; SANZ, JO.; GUERRERO, I. C.; CABANAS, M. F. UAS IR-Thermograms Processing and Photogrammetry of Thermal Images for the Inspection of Building Envelopes. **Applied Sciences**. v. 13, n. 6, p. 3948, 2023. <https://doi.org/10.3390/app13063948>

HAN, Z.; SHA, A.; HU, L.; JIAO, L. Modeling to simulate inverted asphalt pavement testing: An emphasis on cracks in the semirigid subbase. **Construction and Building Materials**, v. 306, p. 124790, 2021.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design Science In Information Systems Research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

JUCÁ, T. R. P.; OLIVEIRA, J. C. A.; ZANONI, V. A. G. Uso do drone como tecnologia disruptiva na inspeção de fachadas. *In: PATRIMÔNIO 4.0*, 3., 2022, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: LASUS FAU, 2022.

KASANEN, E.; LUKKA, K.; SIITONEN, A. The Constructive Approach in Management Accounting Research. **Journal of Management Accounting Research**, v. 5, p. 243–264, 1993.

LI, C. Z.; GUO, Z.; SU, D.; XIAO, B.; TAM, V. W. The Application of Advanced Information Technologies in Civil Infrastructure Construction and Maintenance. **Sustainability**, v. 14, n. 13, p. 7761, 2022.

LIMA, M. I. S. C.; COSTA, D. B. Recomendações e boas práticas para a integração do monitoramento da segurança com drone ao planejamento e controle da segurança de obras. **Ambiente Construído**, v. 23, p. 213-231, 2022.

LIU, Y.; YEOH, J. K. W.; CHUA, D. K. H. Deep learning–based enhancement of motion blurred UAV concrete crack images. **Journal of Computing in Civil Engineering**, v. 34, n. 5, p. 04020028, 2020.

MA, Z.; LIU, Y.; LI, J. Review on automated quality inspection of precast concrete components. **Automation in Construction**, v. 150, p. 104828, 2023.

MARCH, S. T.; SMITH, G. F. Design and natural science research on information technology. **Decision Support Systems**, v. 15, n. 4, p. 251-266, 1995.

MÉSZÁROSOVÁ, L.; TUMOVA, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor

surfaces. **Advanced Materials Research**, v. 1100, p. 166-169, 2015.

OCHOA, S. F.; BRAVO, G.; PINO, J. A.; RODRÍGUEZ-COVILI, J. Coordinating loosely-coupled work in construction inspection activities. **Group Decision and Negotiation**, v. 20, p. 39-56, 2011.

RUGGIERI, S.; CARDELLICCHIO, A.; NETTIS, A.; RENÒ, V.; UVA, G. Using machine learning approaches to perform defect detection of existing bridges. **Procedia Structural Integrity**, v. 44, p. 2028-2035, 2023.

SACKS, R.; KORB, S.; BARAK, R. **Building Lean, Building BIM: Improving Construction the Tidhar Way**. Routledge, 2017.

SERRALHEIRO, M. I.; BRITO, J.; SILVA, A. Methodology for service life prediction of architectural concrete facades. **Construction and Building Materials**, v. 133, p. 261-274, 2017.

SILVA, A. D. S.; GONZAGA, L. G.; MELO, R. R. S.; COSTA, D. B. Modelo de Aprendizado de Máquina para inspeção automatizada de fachadas de paredes de concreto. *In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO*, v. 13, p. 1-9, 2023. **Anais...**

SILVA, A. S. **Método para reconhecimento automatizado de falhas construtivas na execução de fachadas com uso de drones e Aprendizado de Máquina**. 2023. 181f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023.

SILVA, A. S.; COSTA, D. B. Análise do uso de tecnologias digitais para identificação automatizada de patologias em construções. *In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO*, v. 19, p. 1-14, 2022. **Anais...**

SILVA, A.; BRITO, J.; GASPAR, P. L. **Methodologies for service life prediction of buildings: with a focus on façade claddings**. Springer, 2016.

STAFFA JUNIOR, L. D. B.; BASTOS, C. D.; TORRES, N. J. L.; SILVA, A. S. Web platform for building roof maintenance inspection using UAS and artificial intelligence. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, 2023.

TEKIN, H. Assessment of risks in building inspection services during and post-COVID-19 pandemic. **ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering**, v. 8, n. 2, p. 04022003, 2022.

TONDELO, P. G.; BARTH, F. Análise das manifestações patológicas em fachadas por meio de inspeção com VANT. **PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção**, v. 10, p. e019009, 2019.

TRAN, H.; NGUYEN, T. N.; CHRISTOPHER, P.; BUI, D. K.; KHOSHELHAM, K.; NGO, T. D. A digital twin approach for geometric quality assessment of as-built prefabricated façades. **Journal of Building Engineering**, v. 41, p. 102377, 2021.

YIN, X.; LIU, H.; CHEN, Y.; AL-HUSSEIN, M. Building information modelling for off-site construction: Review and future directions. **Automation in Construction**, v. 101, p. 72-91, 2019.

YUSOF, H.; AHMAD, M. A.; ABDULLAH, A. M. T. Historical building inspection using the unmanned aerial vehicle. **International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology**, v. 11, n. 3, p. 12-20, 2020.

WARDACH, M. Assessment of the degradation state of joints in large-panel buildings. **Engineering Failure Analysis**, v. 145, p. 107020, 2023.